

1 Interview IH5, Datum: 08.11.2025, Dauer: 66:00

2 Rolle: Instandhaltung, Erfahrung: 28 Jahre im Unternehmen, 15 Jahre in aktueller Rolle

3 I: So, die Aufnahme läuft ab jetzt. Wenn Sie mit dem Vorgehen einverstanden sind, wie besprochen und beschrieben, dann würde ich Sie kurz bitten, dass Sie das bestätigen.

4 IH5: Ja, ist für mich in Ordnung.

5 I: Super, Dankeschön. Wie Sie wissen, geht es um Motivationsfaktoren in der industriellen Instandhaltung. Ich würde Sie zum Einstieg bitten, dass Sie Ihren beruflichen Werdegang und Ihren Weg zu der aktuellen Position in der Instandhaltung schildern.

6 IH5: Ich habe meinen Schulabschluss gemacht, war da auch schon im naturwissenschaftlichen Zweig, sprich hatte da auch schon Technisch Zeichnen und Schwerpunkt Physik, sprich habe da meine ersten Übungspunkte mit Elektrotechnik quasi gehabt. Danach bin ich als Mitarbeiterkind zu [Firmenname_1] gekommen und habe da meine Ausbildung zur Mechanikerin gemacht, habe dann das Glück gehabt, als Instandhalterin übernommen zu werden und habe jetzt noch weitergemacht, meinen Elektrotechnik-Techniker als Fernstudium mit [Schwerpunkt] und habe den auch erfolgreich beendet.

7 I: Sehr schön, danke. Dazu natürlich herzlichen Glückwunsch. Nur zur Kontrolle nochmal, in welcher Branche sind Sie dann aktuell tätig?

8 IH5: In der Chemikalienindustrie. Also wir machen hauptsächlich [Produkt] für Firmen wie [Firmenname_2].

9 I: Okay, danke schön. Und wie lange sind Sie da jetzt aktuell in Ihrer Position?

10 IH5: Seit fünfzehn Jahren.

11 I: Okay, danke schön. Dann würde ich Sie bitten, dass Sie mal schildern, was wie ein typischer Arbeitsalltag bei Ihnen aussieht und was Ihre Hauptaufgaben und Verantwortlichkeiten sind.

12 IH5: Ich bin auf Schicht tätig und habe einen bestimmten Bereich, der mir zugeteilt ist. Und wenn ich morgens oder zu Beginn der Schicht zur Arbeit komme, dann prüfe ich, ob ungeplanterweise Anlagen gerade stehen oder ob Wartungen bevorstehen und versuche dann, diese Tätigkeiten möglichst effizient einzusortieren und dann eben auch auszuführen.

13 I: Danke. Nun würde ich Sie bitten, von einer Zeit zu erzählen, in der Sie sich besonders motiviert gefühlt haben. Sie dürfen hier gerne von einem prägnanten Ereignis berichten oder von einem gewissen Zeitraum, an den Sie sich noch positiv erinnern können.

14 IH5: Nach dem Ende meiner Anlernphase konnte ich selbstständig Arbeiten und Aufgaben übernehmen. Es herrschte ein sehr gutes Klima in meiner Abteilung und so bin ich auch sehr gerne zur Arbeit gegangen und war da sehr gut motiviert oder sehr motiviert. Das war quasi direkt nach Ende meiner Ausbildung, wo ich dann in der Abteilung, in der ich noch arbeite, übernommen wurde. Und hatte quasi aber auch noch ein stabiles Instandhaltungsumfeld mit meinen Kollegen, mit denen ich auch zusammenarbeiten konnte. Ich hatte meine Ingenieure greifbar, falls ich Fragen gehabt habe oder irgendwelche Verantwortlichkeiten nicht selbst entscheiden konnte, konnte ich das direkt weitergeben und dann quasi weiterarbeiten. Und das würde ich sagen, war die schönste Zeit in der Instandhaltung.

15 I: Okay. Welche Ereignisse gab es dabei oder welche Aufgaben haben Sie da gehabt?

16 IH5: Im Grunde genommen dieselben Aufgaben, wie ich jetzt habe. Und zwar das Warten und Instandsetzen von dem Anlagenbereich, für den ich verantwortlich bin. Es war bloß ein anderes Setup. Ich war, auch mein Vorgesetzter war damals total greifbar für mich, weil wir alle auf Gleitzeit gearbeitet haben. Auch meine Kollegen, das Setup war einfach ein anderes.

Und deswegen war das Arbeiten an und für sich etwas ganz anderes. Einfach besser.

17 I: Würden Sie sagen, dass das an dem Arbeitszeitmodell hauptsächlich lag oder eher an dem Konstrukt in Ihrer Abteilung?

18 IH5: Wie Konstrukt?

19 I: Die Organisationsstruktur in der Abteilung. Ob die sich verändert hat oder nur das Arbeitszeitmodell?

..Arbeitsbedingungen
..Arbeitsbedingungen
..Arbeitsbedingungen
..Arbeitsbedingungen

20 IH5: Die grundsätzliche Struktur in der Abteilung hat sich seitdem nicht signifikant verändert. Es sind halt manche Leute gegangen und andere Leute mittlerweile dazugekommen. Also quasi, sprich, eine Personalfuktuation, die man aber immer hat, sondern ich würde einfach wirklich sagen, dass das an dem Arbeitszeitmodell lag. Dadurch hatte ich ganz andere Möglichkeiten zu arbeiten.

21 I: Was waren das für Möglichkeiten, die Sie da konkret hatten? Können Sie die benennen?

..Die Arbeit selbst
..Arbeitsbedingungen
..Arbeitsbedingungen
..Arbeitsbedingungen
..Arbeitsbedingungen
..Verantwortung
..Arbeitsbedingungen

22 IH5: Nein, jetzt als Beispiel. Ich mache eine Wartung, wo ich ein Teil getauscht habe. Danach machen wir bestimmte Arbeitsschritte. Und wenn die nicht in Ordnung sind, muss die Prozesssteuerung quasi kurz drüber schauen und das freigeben. Wenn ich das jetzt in der Spät- oder Nachtschicht mache, muss ich die Anlage stehen lassen. Das heißt, ich muss mir die von Haus aus schon so timen, dass die so wenig wie möglich Standzeiten hat. Während ich jetzt, während ich auf der Gleizeit das machen konnte, wie es mir gepasst hat, so 100 Prozent, wie es mir gepasst hat. Weil es war immer Prozesssteuerung da, der das dann hat, hätte freigeben können. Ich konnte mit mehr Eigenverantwortung und selbstorganisierter arbeiten. Aber ich kann jetzt auch einfach entscheiden, ein Teil zu tauschen. Und wenn die Anlage danach down ist, ist sie halt down. Es macht halt bloß keinen Sinn, so zu arbeiten.

23 I: Okay, aber was würden Sie dann sagen, war dann der konkrete Faktor, der damals besser war? Nur damit ich das verstehe, was der Unterschied zwischen dem vorherigen Besseren und dem jetztigen, ich sage mal Schlechteren.

..Arbeitsbedingungen

24 IH5: Ich konnte mir die Informationen viel schneller einholen, die ich gebraucht habe, um die Anlage wieder zum Laufen zu bringen, als ich es jetzt mit der Schicht habe.

25 I: Okay, verstehe. Das heißt, welche Rolle...

..Die Arbeit selbst
..Leistung/Erfolg
..Verantwortung
..Status

26 IH5: Und ich möchte ja auch nicht künstlich, ich möchte ja auch nicht künstlich, dass die Anlagen lange stehen. Ich möchte ja selber, dass mein Anlagenbereich vernünftig läuft.

27 I: Haben Sie dann einen bestimmten Anlagenteil, der Ihnen zugeteilt ist, für den Sie verantwortlich sind oder teilen Sie sich mehrere Bereiche oder Anlagen?

..Unternehmenspolitik und -verwaltung
..Verantwortung
..Unternehmenspolitik und -verwaltung
..Verantwortung
..Verantwortung

28 IH5: Grundsätzlich ist die Abteilung so strukturiert, also wir haben im Modul drei Workshops, nennen wir das. Und ich bin quasi für einen Workshop verantwortlich. Das sind aber, ich glaube, [Anzahl] Anlagen. Und die sind dann auch nochmal in drei verschiedene Unterkategorien unterteilt. Und ich bin für alle gleichermaßen verantwortlich. Genauso wie jeder andere Instandhalter, genauso wie jeder andere Instandhalter auch für den Workshop, für die anderen drei Kategorien verantwortlich ist.

29 I: Okay. Verstehe. Und wenn Sie sich jetzt an die positiven Situationen oder meinetwegen Zeitraum zurückerinnern, gab es da ein besonderes Ereignis, was Ihnen hängen geblieben ist, was sehr schön war oder motivierend?

..Arbeitsbedingungen
..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:innen
..Anerkennung

30 IH5: [Pause] Wir legen in der Abteilung unglaublich viel Wert auf Dokumentation. Und ich persönlich möchte auch meinen Kollegen, genauso wie ich möcht, dass mein Anlagenpark ja läuft, damit meine Kollegen den gut bedienen können, möchte ich auch kein Mehraufwand in dem Sinne für meine Kollegen sein. Und etwas, was mich wirklich gefreut hat, zu hören war, als wir einen neueren Kollegen gekriegt haben, der hat explizit mal meine

<p>..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:innen</p> <p>..Allgemeine Wirkungsaussage</p>	31	<p>Dokumentation quasi gelobt und hat mir gesagt, dass wenn er Fragen hat oder selber nicht mehr weiter weiß, er explizit in meine Dokumentation reinguckt, weil die wie kleine Anleitungen für ihn sind und die ihm total gut weiterhelfen. Das hat mich total gefreut und da denke ich auch heute noch öfter mal dran.</p>
<p>..Die Arbeit selbst</p>	32	<p>I: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das sehr motivierend für Sie ist. Wenn Sie das jetzt konkret zusammenfassen, was war dann der Beitrag, den Sie da persönlich geleistet haben?</p> <p>IH5: Ja, das Dokumentieren erscheint ja erstmal als lästige Aufgabe, weil es reicht ja quasi, wenn ich es grob beschreibe und wieder abmelde, dass die Info allgemein an die Fertigung rausgeht. Aber es war quasi erstmal schön zu sehen, dass quasi der Effort, den ich dafür gemacht habe, erstmal grundsätzlich gesehen wird und dann auch noch, dass das so, dass das hilfreich für meine Kollegen war. Das fand ich sehr gut.</p>
<p>..Anerkennung</p> <p>..Leistung/Erfolg</p> <p>..Allgemeine Wirkungsaussage</p>	33	<p>I: Okay, verstehe.</p>
<p>..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:innen</p>	34	<p>IH5: Ich glaube, dass ich da ohne, ohne bewusst, ohne dass ich bewusst quasi nach Hilfe gefragt worden bin, einfach nur anhand von meiner Arbeit konnte ich anderen Leuten helfen.</p>
<p>..Anerkennung</p>	35	<p>I: Okay, ja, das klingt motivierend. Haben Sie da von anderen Personen auch noch Feedback bekommen oder nur von dem einen Kollegen?</p>
<p>..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:innen</p> <p>..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:innen</p>	36	<p>IH5: Also was die Dokumentation angeht, habe ich schon öfter Positives gehört. Da ich aber quasi selber auch von dem Kollegen viel halte, hat mich das, und auf seine Meinung quasi viel Wert legt, hat mich das mehr beschäftigt, als jetzt, wenn ich von jemand anderem eine Rückmeldung bekomme.</p>
37	<p>I: Okay. Und gab es von jemand anderem noch Rückmeldung in irgendeiner Form?</p>	
38	<p>IH5: Explizit zu meiner Dokumentation oder?</p>	
39	<p>I: Zu dem Ereignis.</p>	
40	<p>IH5: [Pause] Nein, das war nur quasi ein Moment zwischen mir und dem Kollegen.</p>	
41	<p>I: Und jetzt haben Sie davor haben Sie von dem sehr motivierenden Zeitraum gesprochen, den es gab, zum Ende oder nach dem Ende Ihrer Anlernzeit. Gab es in der Zeit was, was Sie persönlich, also auf persönlicher Ebene oder Ihre berufliche Entwicklung gefördert hat?</p>	
<p>..Wachstumsmöglichkeit</p> <p>..Wachstumsmöglichkeit</p> <p>..Wachstumsmöglichkeit</p>	42	<p>IH5: [Pause] Gefördert? Naja, ich würde schon sagen, dass der Kollege, der mich angeleitet hat, mich sehr stark gefordert und gefördert hat. Also von dem habe ich sehr viel gelernt, auch quasi wirklich, wie ich an die Anlagen ranzugehen habe und wie ich mir auch selber Wissen beschaffen kann. Und der hat mich quasi da unter seine Fittiche genommen, und der hat mich persönlich sehr stark gefördert.</p>
43	<p>I: Okay, verstehe. Und gab es noch irgendwelche anderen Ereignisse, die Sie jetzt oder die Ihnen als besonders motivierend hängen geblieben sind, an die Sie sich zurückerinnern können?</p>	
44	<p>IH5: [Pause] Ehrlich gesagt fällt mir da akut gerade weniger ein.</p>	
45	<p>I: Kein Problem, gar kein Problem. Wenn wir mal bei dem Thema mit den Dokumentationen bleiben, was Sie beschrieben haben, gab es da irgendwelche konkreten Auswirkungen oder Ergebnisse aus dieser Situation für Sie persönlich?</p>	
<p>..Die Arbeit selbst</p> <p>..Leistung/Erfolg</p> <p>..Unternehmenspolitik und -verwaltung</p> <p>..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:inne</p>	46	<p>IH5: [Pause] Also konkret war das damals ein ganz bestimmter Auftrag. Ähm, es ging quasi darum, [interner Prozessablauf] ... und ich kenne halt das Gefühl, vor einer Anlage zu stehen und zu wollen, ich will die reparieren, ich möchte, dass das funktioniert, und ich weiß aber nicht, wie es geht. Nicht, weil ich nicht draufkomme, sondern weil mir das keiner gezeigt hat. Und ich finde das unglaublich frustrierend. Und deswegen kann ich das, kann ich das bei den</p>

..Leistung/Erfolg	[]	
..Anerkennung	[]	
			47
..Anerkennung	[]	
			48
			49
..Anerkennung	[]	
..Anerkennung	[]	
..Unternehmenspolitik und -verwaltung	[]	
..Vorgesetztenverhalten	[]	
..Anerkennung	[]	
..Gefühle von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit	[]	
..Anerkennung	[]	
			50
			51
..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:innen	[]	
..Leistung/Erfolg	[]	
..Anerkennung	[]	
			52
			53
..Arbeitsbedingungen	[]	
..Zwischenmenschliche Beziehung - Kollege	[]	
..Anerkennung	[]	
..Zwischenmenschliche Beziehung - Führungskraft	[]	
..Arbeitsbedingungen	[]	
			54
			55
..Verantwortung	[]	
..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:in	[]	
..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:innen	[]	
..Unternehmenspolitik und -verwaltung	[]	
..Anerkennung	[]	
			56

Kollegen unglaublich nachvollziehen, dass sie ihn das auch frustriert hat und er dann explizit meine Anleitung, meine Anleitung quasi rausgesucht hat, ihm weitergeholfen hat. Aber nein, das hatte keine Auswirkung in dem Sinne auf mich, außer dass er sich quasi in dem Moment für mich bedankt hat.

I: Wurde das auch dann in irgendeiner Form anerkannt von Ihrer Firma oder von Ihren Kolleg:innen, von Ihrer Führungskraft?

IH5: [Pause] Ja, mein Chef hat sich bedankt.

I: Und wenn Sie jetzt nochmal an die Sachen, die Sie beschrieben haben, zurückdenken und vielleicht auch ganz allgemein. Welche Faktoren tragen Ihrer Meinung nach zu positiven oder motivierenden Situationen bei in Ihrer Arbeit?

IH5: [Pause] Wenn ich Lob oder Feedback kriege und das aber nicht allgemein formuliert ist, sondern vielleicht anhand von einem Beispiel, von einem akuten Beispiel kommt, also nicht, ich mache jetzt was Gutes und in dem Dreivierteljahr bei einem Beurteilungsgespräch wird mir das dann gesagt, dann hat das keinen Wert für mich oder kaum, das hat kaum Wert für mich. Ähnlich, wenn es quasi darum geht, dass ich rückmelde, dass ich irgendwas Gutes gemacht habe, irgendwas Außergewöhnliches gemacht habe, irgendwas Außergewöhnliches entdeckt habe und dann kriege ich eine Response, ja, das ist sehr gut, vielen Dank. Das hat auch eher weniger Wert für mich, weil in dem Moment, wo ich das quasi rückmelden muss, ich würde quasi, ich würde mir wünschen, dass sowas eher gesehen wird.

I: Es kommen vielleicht nachher noch Fragen, die da besser dazu passen. Um nochmal auf die eigentliche Frage zurückzukommen, welche konkreten Faktoren empfinden Sie als motivierend, wenn Sie das zusammenfassen würden nochmal, aus dem, was Sie gerade gesagt haben und vielleicht allgemein.

IH5: [Pause] Also allgemein, wenn ich ein gutes Kollegenumfeld habe, mit dem ich gut zusammenarbeiten kann, und dadurch geht man viel lieber in die Arbeit, als wenn das nicht so ist, und wenn ich auch das Gefühl, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, wenn ich das Gefühl habe, ich habe am Ende vom Tag richtig was geschafft. Ich habe was geschafft und meine Arbeit hatte quasi auch einen Impact. Es gibt Tage, da arbeite ich acht Stunden durchgehend an den Anlagen, kriege die aber alle nicht zum Laufen und bin acht Stunden genauso beschäftigt wie an anderen Tagen, habe aber alle meine Anlagen zum Laufen gebracht. Das ist ja dann viel motivierender, weil ich ja sehe, meine Arbeit macht einen Unterschied. Also wenn Ich quasi Ergebnisse sehe von meiner Arbeit. Und wenn das auch gewertschätzt wird, was ich tue.

I: Okay, verstehe.

IH5: Und das ist zum Beispiel, in der Schicht läuft das ganz anders ab als jetzt damals auf der Gleitzzeit, weil in der Schicht sind es halt dann die Kollegen, also die, die die Anlagen tatsächlich produktiv bedienen, die dankbar dafür sind und den Impact, den meine Arbeit hat, sehen. Während das meine quasi Vorgesetzten nicht sehen, weil sie ja nicht anwesend sind bei Wochenende, bei Feiertag, bei Nacht.

I: Okay, das wird vielleicht nachher nochmal interessant. Vielleicht behalten Sie sich das im Hinterkopf. Jetzt sind Sie fünf Jahre schon in der Instandhaltung und Sie haben jetzt auch schon einiges gesagt in die Richtung. Es gibt ja manchmal Phasen, die einfach herausfordern oder belastend sind. Können Sie sich da an eine Situation oder an den Zeitraum erinnern, in dem Ihre Motivation gelitten hat?

IH5: Ja, ähm, es ist so, dass dadurch, dass wir alle so eigenständig und eigenverantwortlich arbeiten müssen, dass oft so ein Wer-bremst-verliert-Spiel ist mit den Wartungen. Also wer die macht, macht die und wer die nicht machen will, macht die einfach nicht. Und das ist sehr schlecht, weil über einen, das hat quasi über einen sehr langen Zeitraum stattgefunden und dadurch ist unglaublich viel Wissen verloren gegangen von geplanten Anlagenstillständen, was dazu geführt hat, dass das, und dadurch, dass es ja auch nicht wirklich gesehen worden ist, hat das sehr lange keinen interessiert.

57

Jetzt bin ich eine Zeit lang ausgefallen, ich glaube, sechs Wochen war ich nicht da und bin aus meinem Urlaub damals wiedergekommen und es hat einfach sechs Wochen lang keiner Wartungen gemacht. Es sind wirklich nur so die absoluten Kleinigkeiten zurückgemeldet worden, aber alles, was länger als eine halbe Stunde gedauert hätte, wurde einfach nicht gemacht. Dann habe ich zu dem Zeitpunkt das an meinen Chef zurückgemeldet und ihm gesagt, ich brauche jetzt quasi, ich habe ihn auf das Problem aufmerksam gemacht, habe gesagt, ich weiß auch teilweise gar nicht mehr, wie ich das priorisieren soll, das eine wären zwar Sicherheitssachen, das andere wären aber wichtig für den Prozess, diese Wartungen sind aber teilweise schon drei-, viermal offen, ich brauche da Guidance, also eine Guideline von ihm. Und dann hat er mir bloß zurückgeschrieben, ja, er kümmert sich drum. Dann habe ich das noch einen Arbeitsblock beobachtet und komme wieder und es haben sich quasi noch mehr Wartungen aufgehäuft und es hat niemand irgendwas gemacht. Und dann habe ich quasi ein Meeting einberufen mit den Kollegen und Chefs, also mit den fachlichen Verantwortlichen und habe gesagt, dass das so nicht geht. Also wie, also das geht so nicht. Dann hat er mir gesagt, ich soll mir unabhängig quasi, er macht sich quasi kein eigenes Bild, ich soll jetzt eine Liste in der Excel-Liste herstellen mit allen sicherheitsrelevanten Themen und die, die, ähm, quasi nochmal in der Excel, unabhängig vom SAP nochmal in der Excel-Liste auf, äh, auflisten. Das habe ich dann auch gemacht.

I: Verstehe.

58

IH5: Habe die, ähm, die, die am ältesten sind, ganz nach oben gemacht und rot eingefärbt mit dem Datum, wann sie eigentlich hätten fällig sein sollen. Dann hat er die E-Mail, hat er dir einfach einen Screenshot gemacht und alle Instandhalter-Kollegen geschickt. Und sein einziger Impact bei dem Ganzen war, mir zu sagen, mir quasi meine Excel-Liste zu erklären. Ich war total...

59

I: Okay, ich muss kurz unterbrechen, ich verstehe die Situation, Sie schildern das sehr ausführlich, das ist auch sehr gut. Allerdings war meine ursprüngliche Frage, was genau sie demotiviert hat. Also was genau war das Verhalten von ihrer Führungskraft, das sie demotiviert hat?

60

IH5: Er hat es von selber gar nicht wahrgenommen, dass überhaupt so ein Riesenproblem da ist. Dann hat er mich behandelt, als wäre ich ein Idiot. Und dann musste ich im Alleingang Wartungen machen, die eigentlich für sieben Leute angedacht sind, innerhalb von dem kürzesten Zeitraum, weil sie sich sonst wieder hätten aufstauen, also weiterhin angesammelt hätten. Das heißt, ich hätte mir es nicht mehr erlauben können, demotiviert zu sein, weil das dann noch größere Konsequenzen für mich gehabt hat. Während er aber zugelassen hat, dass alle anderen sich hinstellen und sagen, weiß ich nicht, wie es geht. Obwohl ich ihm aufzeigen konnte, dass wir Kollegen hatten, die wissen, wie es geht. Er wollte es bloß nicht hören.

61

I: Okay, also es waren an der Situation dann quasi ihre Führungskraft beteiligt und ihre Kolleg:innen.

62

IH5: Und alle, alle meine Kollegen, ja.

63

I: Und wie war in der Zeit dann das Zusammenspiel von ihren Kolleg:innen und ihrer Führungskraft?

64

IH5: [Pause] Also ich muss sagen, ich hatte in dem Zeitraum, wo ich diese ganzen Tätigkeiten habe aufarbeiten müssen, keine Zeit für irgendwas. Ich hatte keine Zeit.

65

I: Wie war das Verhältnis von Ihren Kolleg:innen zu Ihrer Führungskraft? War das anders als bei Ihnen selber?

66

IH5: Entspannt, ja, ja, ja, viel entspannter, viel entspannter.

67

I: Okay, und bei Ihnen war es angespannt in dem Sinne?

68

IH5: Ja, total, total, weil ich total angespannt war.

69

I: Verstehe. Und wenn Sie das jetzt zusammenfassen müssen, was waren da die Herausforderungen oder die großen Herausforderungen in dieser

Situation?

..Arbeitsbedingungen	[70	IH5: [Pause] Das, es war zu viel Arbeit für eine Person. Mein Einsatz wurde auch nicht zu schätzen gewusst.
..Anerkennung]	71	I: Okay, verstehe.
		72	IH5: Und ich habe ihn um eine Sache gebeten, die mich entlastet hätte, die ihn vielleicht zwei Minuten der Zeit gekostet hätte. Und zwar sollte er eine E-Mail an meinen Kollegen schreiben, dass er einen Organisationsfehler gemacht hat und es quasi um Verständnis innerhalb der Schicht bittet, weil ich jetzt so massiv in den Schichtablauf eingreifen muss und das auch für meine anderen Kollegen starken Mehraufwand bedeutet. Hat er nicht gemacht. Also er hat quasi nicht unterstützt, da wo ich die Unterstützung gebraucht habe.
..Vorgesetztenverhalten	[73	I: Okay, verstehe. Und haben Ihre Kollegen Ihnen zu der Zeit geholfen?
..Gefühle von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit	[74	IH5: Nein, weil die konnten, die konnten sich dann hinstellen, es wurde ihnen gestattet, zu sagen, "ja, ich weiß ja gar nicht, wie das geht".
		75	I: Okay, verstehe. Und gab es zu der Zeit Entscheidungen der Unternehmensleitung oder der internen Organisation, die sich auf das ausgewirkt haben?
..Vorgesetztenverhalten	[76	IH5: Ja, also zu dem Zeitpunkt nicht, zu dem Zeitpunkt war es einfach, "[Name IH5], du musst jetzt 180 Prozent geben, hilfst ja nichts", so in die Richtung. Danach mussten meine, wurden meine Kollegen von meinem, von der, von meiner VEFK, also von meiner verantwortlichen Elektrofachkraft, angeleitet werden.
..Wachstumsmöglichkeit]	77	I: Mhm.
..Unternehmenspolitik und -verwaltung	[78	IH5: Aber auch das lief organisatorisch unglaublich schlecht ab.
		79	I: Mhm.
..Vorgesetztenverhalten	[80	IH5: Unglaublich schlecht. Und er hat die Leute auch fachlich falsch angeleitet, tatsächlich. Er hat den Leuten Sachen falsch gezeigt. Und ich musste da tatsächlich regelmäßig auch nach, eingreifen.
..Verantwortung]	81	I: Mhm.
..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:innen	[82	IH5: Also ich musste quasi den Kollegen dann nacharbeiten. Ich musste meinen fachlichen Vorgesetzten nacharbeiten.
..Zwischenmenschliche Beziehung - Kollege]	83	I: Mhm.
..Zwischenmenschliche Beziehung - Führt	[84	IH5: Auf fachlicher Ebene.
..Gefühle von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit]	85	I: Mhm. Oh, okay, verstehe. Wenn Sie jetzt diese Situation mal Revue passieren lassen und nochmal betrachten, in welcher Art hat sich das auf Ihre Motivation oder auch auf Ihre Leistung ausgewirkt?
		86	IH5: Auf meine Leistung hat sich das nicht ausgewirkt, weil ich mir das einfach mit dem Setup, das ich in der Abteilung habe, nicht erlauben kann, weniger zu leisten.
		87	I: Mhm.
..Sicherheit	[88	IH5: Auf meine Motivation und auf mein persönliches Wohlbefinden extrem ist.
		89	I: Also negativ in dem Sinne meinen Sie?
		90	IH5: Ja, negativ, ja.
		91	I: Ja, verstehe. Und was hätte man konkret, konkret, wirklich konkret, machen können, um diese Situation zu verbessern oder sogar zu verhindern?
..Vorgesetztenverhalten	[92	IH5: [Pause] Allgemeine Beschwerde, dass, äh, ich die einzige Person, die

Wartungen macht, hat mein Vorgesetzter gehabt, mehr als nur einmal.

93 I: Mhm.

..Vorgesetztenverhalten 94

IH5: Er hätte dem ganzen halt mal nachgehen müssen. Stimmt das denn tatsächlich und mich nicht als hysterisch und, äh, ich übertreibe und kann ja gar nicht sein, abstempeln. Sondern er hätte da vielleicht tatsächlich mal im SAP nachgucken können. Also eine bessere Kontrolle von meinen Aussagen

..Vorgesetztenverhalten 95

I: Okay, verstehe. Und was noch? Was hätte man noch machen können?

96 IH5: [Pause] Um das zu verhindern?

97 I: Oder zu, zu verbessern?

..Vorgesetztenverhalten 98

IH5: Ähm, [Pause] Man hätte eher darauf appellieren, also eher an die Kollegen appellieren sollen oder sie zur Not auch zwingen sollen, sich mit Themen auseinanderzusetzen, auf die von den wenigen, wie soll ich sagen, wenn meine Kollegen wenig Lust haben, sich mit etwas auseinanderzusetzen, dann müssen sie sich nicht damit auseinandersetzen und da hätte man vielleicht mal eingreifen müssen. Also dass quasi überall mit gleichem Maß gemessen wird. Also faire Behandlung, gleiche Behandlung. Und wenn jetzt mein Vorgesetzter zum Beispiel die anderen nicht, ich sag jetzt mal, genauer kontrolliert hätte, aber dafür meine persönlichen Leistungen mehr hervorgehoben hätte, hätte das geholfen. Das hätte mich persönlich ein bisschen glücklicher gemacht. [Unverständlich]

..Gefühle von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit

..Gefühle von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit

..Vorgesetztenverhalten

..Zwischenmenschliche Beziehung - Führt

..Anerkennung

99 I: Okay. [Pause] Sie wollten gerade noch was sagen, ich habe Sie unterbrochen.

..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:innen 100

IH5: [Pause] Wir haben quasi als Schichtmitarbeiter innerhalb der Schicht den unglaublich hohen Zusammenhalt, also quasi mit unseren Kollegen und so weiter und kein Instandhalter möchte sich natürlich mit diesen Leuten verscherzen. Und es war von Anfang an quasi immer sehr anstrengend für mich, dass da die Balance zu halten zwischen ich muss alle Wartungen machen, ich darf mich aber auch nicht mit denen verscherzen. Und da hätte man vielleicht schon mal eher eingreifen müssen.

..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:inne

..Arbeitsbedingungen

..Vorgesetztenverhalten

101 I: Okay. Verstehe. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr herausfordernd. Gab es noch andere Ereignisse oder Situationen, die Sie als besonders demotivierend wahrgenommen haben?

..Gefühle von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit 102

..Gefühle von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit

..Gefühle von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit

..Allgemeine Wirkungsansage

..Vorgesetztenverhalten

IH5: [Pause] Ja, es ist immer, aber es ist immer dasselbe, wenn quasi persönliche Meinungen mit Fakten verwechselt werden. Wenn quasi irgendjemand irgendeine Behauptung aufstellt, stellt irgendjemand anders auch eine Behauptung auf und es wird quasi nie geprüft, stimmt das überhaupt. Sondern es wird immer alles gleichwertig behandelt, unabhängig von quasi der tatsächlichen Faktenlage. Und das empfinde ich als unglaublich frustrierend. Egal in welchem Bereich. Wenn es quasi Fakten gibt, man müsste sie prüfen und sie werden nicht geprüft, sondern es wird einfach, jemand anders hat halt eine andere Meinung. Also, ja, also wenn Fakten mit Meinungen verwechselt werden.

103 I: Was kann man dann besser machen?

..Unternehmenspolitik und -verwaltung 104

IH5: Faktenbasiertes Arbeiten, Datenbasiertes Arbeiten.

105 I: Verstehe.

..Unternehmenspolitik und -verwaltung 106

..Die Arbeit selbst

IH5: Und Daten überprüfen. Auf Wahrheitsgehalt. Und auch ergebnisorientiertes Arbeiten dann in dem Sinne. Und nicht arbeitsorientiertes Arbeiten. Dann wäre ergebnisorientiert sinnvoller.

107 I: Okay, verstehe. Sonst noch irgendwas Konkretes, was Ihnen dann dazu einfällt?

..Gefühle von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit 108

..Unternehmenspolitik und -verwaltung

IH5: [Pause] Also es wird definitiv nicht mit gleichem Maß gemessen, [Pause] was immer wieder frustrierend ist. [Pause] Und was auch immer wieder frustrierend ist, sind neue Leute anzulernen. Gerade in dem Workshop, in dem

..Unternehmenspolitik und -verwaltung	109
..Unternehmenspolitik und -verwaltung	110
..Gefühle von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit	111
..Negativ wirkt nachhaltiger	112
..Unternehmenspolitik und -verwaltung	
..Vorgesetztenverhalten	
..Vorgesetztenverhalten	113
..Negativ wirkt nachhaltiger	114
..Gruppen-Gefühl	116
..Gruppen-Gefühl	
..Gruppen-Gefühl	
..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:inne	
..Gruppen-Gefühl	
..Allgemeine Wirkungsansage	122
..Die Arbeit selbst	
..Leistung/Erfolg	
..Anerkennung	
..Anerkennung	123

ich arbeite, haben wir eine extrem hohe Personalfuktuation, auch im Vergleich zu den anderen beiden. Menschen, also wir haben wirklich Mitarbeiter, da wissen wir jetzt im Nachhinein nicht mal mehr, wie die mit Nachnamen heißen, weil die waren teilweise bloß zwei, drei Monate da und haben sich das quasi angeguckt und haben gesagt, hier gehe ich wieder, hier will ich nicht bleiben. Und immer wieder neue Leute anlernen zu müssen, ist auch wahnsinnig anstrengend.

I: Aha, okay.

IH5: [Pause] Ja, und einfach wirklich im Allgemeinen unfaire Behandlung und ja.

I: Verstehe. Wir hatten ja jetzt eingangs über positive Sachen gesprochen und jetzt über negative. Wenn Sie auf die beiden Sachen jetzt mal zurückschauen, nehmen Sie zwischen den positiven und den negativen Sachen Unterschiede in der Wirkung wahr?

IH5: Die negativen Sachen ziehen einen viel längeren Rattenschwanz nach sich als die positiven Sachen. Und vor allem, wenn sich quasi nie um Bestandsprobleme gekümmert werden, wie Personaleinteilung, was weiß ich, kommt ja jeder andere neue dazu, guckt sich, ist vielleicht von sich aus motiviert, ist gerade aus der Ausbildung aus, kommt vielleicht aus einer anderen Firma, wo generell eine andere Arbeitsmoral herrscht, schaut sich das vielleicht drei bis sechs Monate an und sagt dann entweder, ich gehe oder gut, dann mache ich es jetzt auch so wie bei allen anderen, wie alle anderen das machen, weil es funktioniert ja und hat keine Konsequenzen.

I: Okay.

IH5: Das heißt, lange, selbst positive Sachen verwandeln sich im Laufe der Zeit in negative. Das bleibt nicht. Das verpufft dann quasi einfach. Also die positiven Sachen verpuffen und die negativen Sachen ziehen sich lange nach.

I: Okay, verstehe, danke. Und wenn Sie da jetzt auch nochmal auf alles zurückblicken, welche Aspekte aus Ihrem Arbeitsumfeld nehmen Sie da besonders wichtig wahr für Motivation?

IH5: Äh, äh, das Teamfinden, das Team, der Teamzusammenhalt, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen verrückt, aber während der Corona-Pandemie hatten wir einen Teamzusammenhalt. Unglaublich. Sowas hatten wir davor nicht, sowas haben wir danach nicht mehr hingekriegt, weil wir mussten uns dann, wir Instandhalter mussten uns dann auch von Kollegen und so weiter abkapseln, weil Infektionskette, sprich, wir haben angefangen, Pause zu machen an den verrücktesten Orten, mit Campingstühlen uns auf den Parkplatz gesetzt und so weiter und dadurch war das aber so ein richtiges Wir-Gefühl, Wir Instandhalter.

I: Also das Teamklima ist Ihnen quasi besonders wichtig, um das zusammenzufassen?

IH5: Ja.

I: Okay, was noch?

IH5: Ja. [Pause]

I: Also wenn Ihnen dazu nichts mehr einfällt, ist auch überhaupt kein Problem. Ich frage nur, falls noch was anderes da wäre.

IH5: Ja, ich glaube, dass es unmöglich ist, das hinzukriegen, dass alle immer gleich motiviert sind und alle, es gibt Leute, die mögen halt die Anlagen mehr und Leute, die mögen die Anlagen mehr, aber wenn jemand sich besonders reinsteigert und besonders viel leistet, das dann halt dementsprechend auch zu honorieren und ehrlich zu honorieren. Also besondere Leistung soll auch so anerkannt werden und honoriert werden.

I: Und was wären Wege, um das zu tun, Ihrer Meinung nach?

..Anerkennung	[124	IH5: [Pause] Na, zum Beispiel erst mal für bei den Leuten, die keine Sichtbarkeit haben, dafür, innerhalb der Abteilung, Sichtbarkeit dafür zu schaffen. Das wäre ein sehr, sehr guter Weg. Also Sichtbarkeit Ihrer Arbeit und den Wert Ihrer Arbeit quasi zu transparentieren. Oder transportieren.
..Anerkennung]	125	I: Okay, verstehe. Gibt es noch andere Aspekte, die Ihnen einfallen?
..Unternehmenspolitik und -verwaltung	[126	IH5: [Pause] Ich finde das Leistungspunkte, das System, das die Firma fährt, sehr, sehr schwierig. Ich sehe das, also das demotiviert auch mehr, als das es motiviert.
..Unternehmenspolitik und -verwaltung]	127	I: Können Sie das in einem Satz erklären, das System, weil das ist mir jetzt nicht geläufig?
..Unternehmenspolitik und -verwaltung	[128	IH5: Einmal im Jahr haben wir eine Beurteilung mit dem Vorgesetzten und er hat die Möglichkeit, uns quasi eine Lohnerhöhung zu geben. Das ist in Punkten gestaffelt und das System ergibt in sich keinen Sinn, weil es nichts mit Leistungen zu tun hat, sondern eher nur damit, so alle drei Jahre kriegst du welche, unabhängig davon, was du machst oder nicht. Und es können auch andersrum, wenn jemand neu gut war und jetzt schlecht ist, auch keine Leistungspunkte mehr genommen werden. Das heißt, es werden auch immer sehr, wenn dann sehr vorsichtig, auch gefühlt Punkte vergeben. Also dieses Leistungspunktesystem demotiviert mehr Mitarbeiter, als dass es sie motiviert.
..Allgemeine Wirkungsansage]	129	I: Wenn ich das jetzt richtig interpretiere, bedeutet das aber im Endeffekt das Gleiche wie vorher, dass die bessere Arbeit auch besser honoriert oder gelobt oder gewertschätzt werden sollte. Also es geht im Endeffekt in die gleiche Richtung, bloß jetzt auf einer monetären Ebene mit Geld.
		130	IH5: Genau.
		131	I: Okay, also Geld wäre noch ein Aspekt, der motivierend sein kann, Ihrer Meinung nach?
..Gehalt	[132	IH5: Entgelt. Ja.
]	133	I: Okay. Andere noch?
..Wachstumsmöglichkeit	[134	IH5: Also Unterstützung bei Weiterbildungen.
]	135	I: Okay.
..Unternehmenspolitik und -verwaltung	[136	IH5: Freizeitausgleich. Und quasi, dass auch die Firma flexibel ist, wenn es, dass man auch mal versetzt arbeiten kann, wenn man Schule hat oder ähnliches. Und mehr, mehr Bildungsurlaub und solche Themen. Finanziell hat jetzt, wird jetzt, macht jetzt für mich eher weniger, hat jetzt für mich eher weniger den Anreiz geschaffen.
..Unternehmenspolitik und -verwaltung]	137	I: Okay, verstehe. Und wenn Sie sich jetzt Aspekte wie Entlohnung oder Arbeitsplatzsicherheit oder soziale Leistungen anschauen, wie wirken die sich auf Ihre Motivation im Alltag aus?
..Gehalt	[138	IH5: Arbeitsplatz, ich habe nie wirklich Angst um meinen Arbeitsplatz gehabt. Nicht, weil ich mich persönlich für unentbehrlich halte, sondern weil ich einfach nicht glaube, dass ich als Instandhalterin von irgendwelchen Abbauprogrammen großartig betroffen bin. Und wenn, dann würde ich, glaube ich, auch relativ schnell wieder Arbeit finden. Also das ist nicht, das ist jetzt keine Angst von mir persönlich. Was waren jetzt die anderen Punkte noch?
..Arbeitsplatzsicherheit]	139	I: Also die Frage konkret war, wie sich die, bevor ich die Punkte nochmal sage, die Frage war, wie sich die Sachen auf ihren Arbeitsalltag auswirken und die anderen beiden Aspekte, die ich genannt habe, waren Entlohnung und soziale Leistungen.
..Arbeitsplatzsicherheit	[140	IH5: [Pause] Soziale Leistungen im Sinne von einem Obstkorb im Pausenraum oder?
]	141	I: Was immer Sie darunter verstehen.

<p>..Arbeitsbedingungen</p> <p>..Allgemeine Wirkungsaussage</p>	<p>142</p>	<p>IH5: Ich denke, ich denke, dass solche Leistungen bei der Wahl des Arbeitgebers unglaublich wichtig sind und dann aber im Arbeitsalltag zur Motivation eher weniger eine Rolle spielen.</p>
	<p>143</p>	<p>I: Okay, sehr interessant, das zu hören. Danke. Jetzt habe ich eigentlich meine inhaltlichen Fragen alle gestellt. Gibt es aus Ihrer Sicht jetzt noch Aspekte zum Thema Motivation in der Instandhaltung, die wir jetzt nicht ausreichend besprochen haben oder die Sie gerne noch ansprechen möchten? Was fällt Ihnen da noch ein?</p>
<p>..Die Arbeit selbst</p> <p>..Die Arbeit selbst</p> <p>..Verantwortung</p> <p>..Verantwortung</p> <p>..Arbeitsbedingungen</p>	<p>144</p>	<p>IH5: [Pause] Na, grundsätzlich sehe ich mich als Instandhalterin, als Dienstleister für die Fertigung. Ich arbeite nicht produktiv mit. Ich erwirtschafte nichts. Ich bin einfach dazu da, um den Fluss so gut wie möglich zu gewährleisten zu können und den, den, auch für sicherheitsrelevante Themen fühle ich mich verantwortlich. Also bin ich viel verantwortlich, dass sich niemand verletzt, dass wir eine elektrische Sicherheit und so weiter haben. Was unglaublich frustrierend ist, ist, wenn ich den Fehler oder das Problem auswendig gemacht habe und ich bräuchte jetzt einen Ersatzteil und ich kriege das nicht.</p>
	<p>145</p>	<p>I: Okay.</p>
<p>..Arbeitsbedingungen</p> <p>..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:inne</p> <p>..Arbeitsbedingungen</p> <p>..Allgemeine Wirkungsaussage</p>	<p>146</p>	<p>IH5: Ich kriege das nicht, weil wir das nicht da haben, weil wir nichts mehr, weil wir Lagerkosten sparen müssen. Ich kriege das nicht, weil der Kollege das nicht bestellen darf. Ich kriege das nicht, weil der Kollege das einfach so nicht bestellt, weil der meine E-Mail ignoriert oder solche Sachen. Das finde ich, wenn quasi von mir Output verlangt wird und ich aber null Impact habe auf diese Themen. Das halte ich für unglaublich frustrierend.</p>
	<p>147</p>	<p>I: Also, das waren jetzt eher zwei Sachen, wenn ich das kurz nochmal auseinanderdröseln darf.</p>
<p>..Arbeitsbedingungen</p> <p>..Leistung/Erfolg</p>	<p>148</p>	<p>IH5: Mangel an benötigten Werkzeugen und Werkstoffen und dass ich selber gar keinen Beitrag leisten kann, um das zu verbessern, Ja.</p>
	<p>149</p>	<p>I: Okay. Gibt es noch was?</p>
	<p>150</p>	<p>IH5: [Pause] Nein. Nein.</p>
	<p>151</p>	<p>I: Okay. Dankeschön. Auch sehr interessant. Was würden Sie sich denn für die Zukunft der Motivation in der Instandhaltung am meisten wünschen?</p>
	<p>152</p>	<p>IH5: [Pause] Dass Probleme anders angegangen werden und tatsächlich aufgedrösel werden. Wie kann es denn dazu kommen? Was ist denn tatsächlich der Stand der Dinge?</p>
	<p>153</p>	<p>I: Also, das ist ja Fragen von...</p>
	<p>154</p>	<p>[Überlappend]</p>
<p>..Anerkennung</p>	<p>155</p>	<p>IH5: Genau. Genau. Der Wert der Instandhaltung wird nicht anerkannt.</p>
	<p>156</p>	<p>I: Okay.</p>
<p>..Anerkennung</p> <p>..Arbeitsbedingungen</p> <p>..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:inne</p> <p>..Gefühle von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit</p> <p>..Gefühle von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit</p> <p>..Gefühle von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit</p>	<p>157</p>	<p>IH5: Nein, aber ich glaube, da sind die Instandhalter und ich meine jetzt wirklich die Instandhalter gesamt in Unternehmen teilweise selber dran schuld. Sie haben viele Instandhalter oder die Instandhaltung hat nicht, hat kein gutes Standing, weil wir eben nur Geld kosten und nichts erwirtschaften und dann kommt noch dazu, wir haben oftmals nicht viel zu tun. Wenn keine Anlagen stehen und keine Wartungen da sind, gibt es Abteilungen, wo du einfach dann drei, vier Stunden am Tag einfach nichts zu tun hast. Und sich das dann, wenn sich das dann die Instandhalter ein bisschen zu sehr raushängen lassen, indem sie dann auch wirklich drei Stunden am Stück in der Pause sitzen und sich keinen Zentimeter bewegen, dann fällt das auf und dann schürt das auch innerhalb der Fertigung, stachelt das quasi die Kollegen, die diesen Luxus nicht haben, extrem gegen ihren Instandhalter teilweise auch auf. Da besteht dann so eine richtige Neiddebatte, weil die Kollegen kriegen auf der anderen Seite Druck von ihrem Schichtführer, sie sollen ihre Bewegungen schaffen, sie sollen, die Anlagen müssen alle bestückt sein und so weiter und kriegen dann</p>

<p>..Gefühle von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit</p>	<p>158</p>	<p>zum Beispiel Ärger, weil sie zu lange in der Pause sind und dann stellt sich natürlich die Operator hin und sagt, naja, Verhältnismäßigkeit unserer Instandhalter steht schon seit drei Stunden unten in der Pause.</p> <p>I: Verstehe. Was würden Sie sich jetzt aus dem, was Sie beschrieben haben, abgeleitet wünschen?</p>
<p>..Gefühle von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit</p>	<p>159</p>	<p>IH5: [Pause] Naja, dass vielleicht, selbst wenn man nichts zu tun hat als Instandhalter, sich überlegt, wie hat das denn allgemein für eine Außenwirkung auf alle Instandhalter.</p>
	<p>160</p>	<p>I: Also die Außenwirkung für die Instandhalter...</p>
	<p>161</p>	<p>[Überlappend]</p>
	<p>162</p>	<p>I: Okay, verstehe. Fällt Ihnen sonst noch was ein, was Sie sich wünschen würden?</p>
<p>..Wachstumsmöglichkeit</p>	<p>163</p>	<p>IH5: Man hat auch nicht unbedingt Aufstiegsmöglichkeiten in der Instandhaltung selber.</p>
	<p>164</p>	<p>I: Mhm, okay.</p>
<p>..Wachstumsmöglichkeit</p>	<p>165</p>	<p>IH5: Geschweige denn, Weiterbildungsmöglichkeiten, sei es extern oder intern, bietet meine Abteilung gar nicht an.</p>
	<p>166</p>	<p>I: Mhm.</p>
<p>..Arbeitsbedingungen</p>	<p>167</p>	<p>IH5: Selbst wenn wir irgendwie neue Anlagen kaufen, wird da eher gespart und ja, die Instandhaltung kommt schon so irgendwie klar. Solche Dinge.</p>
	<p>168</p>	<p>I: Mhm.</p>
<p>..Arbeitsbedingungen</p>	<p>169</p>	<p>IH5: Okay, also Sparmaßnahmen sind dann eher demotivierend.</p>
	<p>170</p>	<p>I: Mhm. Okay. Okay, danke schön. Ich habe jetzt zum Schluss nur noch eine Frage und zwar an Sie, ähm, ob Sie noch weitere Fragen an mich zum Verlauf der Untersuchung haben oder generell zu dem Interview jetzt?</p>
	<p>171</p>	<p>IH5: Nein.</p>
	<p>172</p>	<p>I: Okay, dann bedanke ich mich vielmals und beende jetzt die Aufnahme.</p>
	<p>173</p>	<p>Postskriptum IH5: sehr langes Gespräch, überwiegend ruhige und sachliche Atmosphäre, technische Probleme bei IH5 mit verzögertem Audioeingang, dadurch lange Pausen und teilweise überlappende Kommunikation, Antworten insgesamt sehr ausführlich, hohes Detailniveau, teils starker Fokus auf technische Abläufe und organisatorische Details, im positiven Abschnitt Betonung von Eigenverantwortung, sorgfältiger Dokumentation, fachlicher Förderung in der Anlernphase und gutem Teamklima, positive Rückmeldung zu Dokumentation sichtbar bedeutsam, wird als Bestätigung der eigenen Arbeitsweise hervorgehoben, bei Schilderung aktueller Arbeitsbedingungen und Schichtmodell zunehmende Unzufriedenheit erkennbar, vor allem in Bezug auf eingeschränkte Erreichbarkeit von Schnittstellen und Führung, bei der Beschreibung der Wartungssituation nach Abwesenheit deutlich angespannte Darstellung, starke Belastung durch wahrgenommene Alleinverantwortung und fehlende Unterstützung, im Kontext der Kritik an Wartungsverhalten, ungleicher Aufgabenverteilung und fehlender Reaktion der Führungskraft sehr lange Pausen, stockende Stimme und sichtbare emotionale Betroffenheit, Eindruck, dass Aussagen sorgfältig abgewogen werden, starke Sensibilität für faire Behandlung, faktenbasierte Entscheidungen, transparente Verantwortlichkeiten und gleiche Maßstäbe innerhalb des Teams, hoher Identifikationsgrad mit Rolle als Dienstleister für Fertigung und Verantwortung für Sicherheit, verbunden mit Frustration bei fehlenden Ressourcen oder fehlenden Entscheidungskompetenzen, Teamzusammenhalt innerhalb der Schicht positiv hervorgehoben, Spannung zwischen Loyalität zum Team und Kritik an Strukturen deutlich spürbar, wiederkehrende Nennung von fehlenden Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie als wenig leistungsorientiert wahrgenommener Entlohnungs- und Bewertungssysteme als demotivierend,</p>

nonverbale Eindrücke (lange Pausen, emotionale Momente, ausführliche Begründungen) konsistent mit den geschilderten Erfahrungen, keine Auffälligkeiten, die eine abweichende Bewertung der inhaltlichen Aussagen im Kodierprozess erforderlich machen